

UYISHGAN JINOYATCHILAR PSIXOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596901>

Muhammadrizo Jòraboyev

Qòqon DPI Pedgagogika va psixologiya fakulteti

Amaliy psixologiya yònalishi

201-guruh talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada uyushgan jinoyatchilik va jinoiy guruhlarining tasnifi, jinoiy guruhlarining jinoiy harakatlari psixologiyasi, shaxsning jinoiy guruhlariga kirib qolish tavsifi hamda sóroq qilish psixologiyasiga oid ma'lumotlar sanab ótilgan.

Uyushgan guruh - jinoyatda ishtirokchilik shakli; O'zbekiston jinoyat huquqi bo'yicha (O'zbekiston Respublikasi JK, 29modda), 2 yoki undan ortiq shaxsning birgalikda jinoiy faoliyat olib borish uchun oldindan bir guruhga birlashishi. Uyushgan guruh birga bajaruvchilik ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bunda jinoiy faoliyat bilan birgalikda shug'ullanish uchun uyushgan shaxslarning barchasi oldindan til biriktirib guruhning jinoyatni sodir qilishida bevosita ishtirok etadi. Ayni paytda bunday guruhlar uchun shunday uyushganlik mansubki, unda guruhda qatnashadigan shaxslar muayyan vazifalarga ega, shuningdek, ular o'rtasida martaba va lavozimlar taqsimlanishi amalga oshgan bo'ladi. Ikkala ko'rinishda ham pog'onali tuzilma bo'lishi va u subordinatsiya hamda muvofiqlashtirishga asoslangan bo'ysunish kuzatiladi. Biroq, odatda, bunday guruhlarda uyushganlik darajasi, ularning keng tarqalgan bo'lishiga qaramay, jinoiy uyushma bilan qiyoslaganda uncha yuqori bo'lmaydi va shu nuqtai nazardan ular uyushgan jinoyatchilikning quyi "pog'onasi"da turadi.

Qurollangan Uyushgan guruhlar tuzish, unga rahbarlik qilish yoki ishtirok etish alohida baholanadi. Guruhning qurollanganligi mazkur guruh a'zolarining hech bo'lmaganda birida qurolning mavjudligi, bu haqda guruhning boshqa a'zolarining bundan aniq xabardorligida ifodalanadi. Qurollangan Uyushgan guruhni tashkil etishning o'ziyoq jinoiy javobgarlikka loyiq qilmish sanaladi.

Uyishgan jinoyatchilikning kòzga kòrinadigan xususiyati asosiy jinoiy guruhni tuzush va uni kichik tarmoqlarga bólishdan iborat va har bir kichik guruhlar jinoyatchilarning darajasiga qarab iyerarxik (har kim óz joyini bilishi boshqa narsalarga aralashmaslik) tizimiga solinadi.

Bu iyerarxik tizim uch bólimdan tashkil topgan.

1. Boshqarish;
2. Bóysunish;
3. Jinoyatlar orasida funksiyalar (vazifalar) taqsimlash.

Jamiyatda boshliq (yetakchi) mavqeyini órnatish juda ham muhim va murakkab. Chunki uni hamma tan olishi va unga bóysunishi lozim.

Jinoiy guruhni shakllantirishda quyidagi omillar ról óynaydi:

- a) jinoiyatni bir ózi sodir qila olmasligi
- b) jinoiy qiziqishlarning birligi
- c) Ózaro hayrixoxlik, samimiylik
- d) Xulqi, ishonchlari, xuququiy ongning óxshashliklari (kamchiliklari)

Jinoiy guruhlar quyidagi belgilarga ega: 1. Uyishganligi (qat'iy iyerarxiya, tartib-qoida, pastki bóg'in yuqori bóg'inga bóysunishini inobatga olish)

2. Mustahkamligi (guruhning barbot bólishidan sóng qayta tiklanishi)

3. Birlikligi (motivlarning gurligi, bir maqsadga intilishi)

4. Muhofazalanganligi (muhofazaning borligi, aholiga psixik va fiziologik ta'sir kórsatishi).

Uyushganlik darajasi bóyicha jinoiy guruhlar quyidagilarga bólinadilar.

- Uyishgan jinoiy guruhlar;
- jinoiy tashkilotlar;
- jinoiy jamoalar;

Jinoiy guruhning psixologik strukturasi yani ularda integratsion munosabatlar órnatilgan. Bu munosabatlar muhit bilan bog'liq bólib, ular: shaxslararo, gorizantal, vertikal holatlarda bólishi mumkin.

Vertikal holatdagi integratsion bu munosabatlar-xuquqni muhofaza qilish organlari va davlat organlari bilan aloqada bo'lishi mumkin.

Integratsion munosabatlar - jinoiy guruh azolari ortasidagi rolliy vazifalarga suyanadi (yani jinoiy faoliyatning harakteriga kora rollar,majburiyatlar jinoiy guruh azolari ortasida taqsimlanadi.)

Jinoiy guruh o'zining harakatlarini quyidagi tarzda amalga oshiradi;

- Turli yo'llar bilan jinoyatni sodir etish uchun kerakli bo'lgan malumotlarni yig'ish;

- Xuquqni muhofaza qilish va boshqa organlarni doimo korrupsiyalashtirish;

- O'zlarining xatti -harakatlariga tashqi qonuniylik berish maqsadida asosiy ijtimoiy- iqtisodiy institutlardan mohirona foydalanish;

- O'zlarining kuchliligi to'g'risida mish-mishlar va qorquv tarqatish;

- Guruh sardorlarining qilmishlari boyicha masuliyatdan qutulish uchun kerakli bo'lgan boshqaruv tizimini tuzish;

- O'zlarining qora niyatlarini amalga oshirish va hududda hukumdorlik ornatis uchun turli jinoyatlarni sodir etish.

Jinoiy guruhning yashab turishi uchun doimo faoliyat doirasini zamon va imkon tamondan kengaytirib turish lozim. Bunday xarakatlar bo'lmasa jinoiy faoliyatiga nuqta qoyiladi. Jinoiy guruhning ichki psixologik va funksional tizimi qanchalik mustahkam rivojlangan bo'lsa, shunchalik uning faoliyati maqsadga yonalgan bo'ladi va azolari ortasidagi rollar va vazifalar aniq belgilangan bo'ladi. Jinoiy guruh ishtirokchilari orasida faqat ishchi munosabatlar hukm suradi, shaxsiy munosabatlarga o'rin bo'lmaydi. Jinoiy guruhda doimo 2ta qarama-qarshi kuchlar to'qnashadilar: Birinchi kuch axil bo'lishiga o'z xissasini qoshsa, ikkinchisi uning yoyilib ketishiga harakat qiladi. Uyishgan jinoyatchilik o'ta xavfli bo'lib, jinoyatchilikning "cho'qqisini" anglatadi. U odatdagi jinoiy sheriklaridan farqli o'laroq jinoiy hamjamiyat tarzidagi faoliyatni bildiradi.

Uyishgan jinoyatchilik - barqaror hodisa bo'lib, odatdagi jinoyatni oldini olish - profilatika tadbirlariga bo'sunavermaydi, chunki jinoiy jamoa ishtirokchilarining kriminogen bog'liqligi doimiy o'zaro tasir bilan kucahytirib turiladi, guruh azolaridan birining jinoiy muhitdan chetga chiqishiga urinishi esa shavqatsizlik bilan och olinishiga sabab bo'ladi. Uyishgan jinoyatchilik keng qamrovligi bilan ajralib turadi.

Jinoyatchilik psixologiya nuqtai nazaridan, jinoiy xatti- xarakatlarning bajarilishi boshqa mezonlardan farq qiladi. Jinoiy xatti- xarakatlar xar doim xissiyotlik, ruhiy keskinliklar bilan birga keladi, chunki nohaq tajavuzkorlik bilan bog'liq bo'lgan odam, u qonuni buzganligini biladi va u qattiq jazoga duch kelishini ham biladi.

Jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan jinoyat boyicha so'roq qilishda asosan guruhning har bir a'zosi alohida so'roq qilinadi. Gumondor shaxslarning gapirish

ohangi, har bir mimikasiga e'tibor beriladi va ularning har bir gapirgan gapi yozib boriladi. Tergovdan sòng bular sòzma-sòz solishtiriladi. Bu asosiy jinoyatchini topishda juda katta yordam beradi

Jinoiy guruh tabiiyki jinoyatchi shaxslardan tashkil topadi. Guruhning har bir a'zosini òz shaxsiyati bòladi ya'ni guruhga kirib kelgunga qadar uning xayot tarzi. Yaqin yillar ichida ekspertlar tomonidan òrganilgan tadqiqotlar shuni kòrsatdiki guruhga aralashib qolganlarning asosiy foizi: bekorchilik, moddiy yetishmovchilik va oilaning notinchligi sabab bòlmoqda.

Agar har bir mahalla va inspektorlar mana shunday jinoiyatga moyil shaxslar bilan alohida shug'illanib, ularni bandligini ta'minlab, kòproq ilimga qiziqtirishsa umid qilamizki jinoiyat tòrining qamrovi ancha qisqaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1) Jinoiy profilni haqiqiyligini shubha ostiga olish: dalillarga asoslangan yondashuv" Chiflet, Paskal 2015 yil
- 2) "Erkin va farovon demokartatik O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz"- Sh.Mirziyoyev- 2021 yil
- 3) "Yurdik psixologiya" 2017 yil
- 4) "Qora jinoiy stereotiplar va irqiy profillar" Welch Kelly -2017 yil
- 5) "Psixologiya- aql va xulq-atvor haqidagi fan" Gross, Richard- 25-may 2019 yil
- 6) "Insonni yuz qiyfoasiga qarab yolg'onni aniqlash" -Poll Ekman -2010